

Laboratórna Diagnostika, XXX, 1, 2025: 49–53

NAJNOVŠIE TRENDY V DIAGNOSTIKE INTRAHEPATÁLNYCH CHOLANGIOKARCINÓMOV NEWEST TRENDS IN THE DIAGNOSTICS OF INTRAHEPATIC CHOLANGIOCARCINOMAS

Peter Bohuš¹, Erika Štammová¹, Mária Mareková², Kisková Terézia¹

¹Ústav patológie UPJŠ LF a UNLP, Košice; ²Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF, Košice

terezia.kiskova@upjs.sk

SÚHRN

Intrahepatálne cholangiokarcinómy sú heterogénne nádory, vznikajúce z epitelových buniek žlčových ciest. Predstavujú druhú najčastejšiu primárnu malignitu pečene po hepatocelulárnom karcinóme. Diagnostika je založená na zobrazovacích technikách, ktoré sú sprevádzané bioptickým vyšetrením. V súčasnosti sú tieto vyšetrenia neodmysliteľne doplnené o vyšetrenia molekulárno-cytogenetické. Správne určenie diagnózy predstavuje výzvu pre klinických lekárov, a preto cieľom tohto článku je uviesť prehľad najnovších trendov v diagnostike intrahepatálneho cholangiokarcinómu, ktoré by mohli uľahčiť orientáciu v danej problematike.

Kľúčové slová: intrahepatálny cholangiokarcinóm, diagnostika, biopsia, molekulárne a cytogenetické vyšetrenie

ABSTRACT

Intrahepatic cholangiocarcinomas represent heterogeneous tumors that arise from epithelial cells of the biliary tract. They represent the second most frequent primary liver malignancy, after hepatocellular carcinoma. The diagnosis is based on imaging techniques, which are accompanied by histological examination. Currently, these examinations are inevitably supplemented by molecular-cytogenetic examinations. Stating a correct diag-

nosis represents a challenge for clinicians and therefore the goal of this article is to review the latest trends in the diagnosis of intrahepatic cholangiocarcinoma, which could facilitate orientation in this problem.

Keywords: intrahepatic cholangiocarcinoma, diagnostics, biopsy, molecular and cytogenetic methods

Intrahepatálny cholangiokarcinóm

Karcinóm žlčových ciest sa vyznačuje zlou prognózou, pri ktorej od stanovenia diagnózy ochorenia prežíva dva roky len jedna desatina pacientov, a to aj napriek multimodalitnému a interdisciplinárnemu prístupu k liečbe (Kang, Lim et al. 2022). Intrahepatálny cholangiokarcinóm je druhým najčastejším primárnym nádorom pečene, hneď po hepatocelulárnom karcinóme (Wang, Alsaraf et al. 2024). Pochádza z epitelových buniek v intrahepatálnych žlčových cestách a jeho rozvoj súvisí rôznymi faktormi, ako sú zápalové ochorenia čriev, vrodené abnormality žlčových ciest, primárna sklerozujúca cholangitída, užívanie tabaku, cirhóza pečene, obezita, vírusové infekcie pečene či parazity (Mantripragada and Chawla 2022). Histologicky v 95% prípadov ide o adenokarcinóm (Asafo-Agyei and Samant 2023). Dominantná časť cholangiocelulárnych karcinómov má pôvod extrahepatálny, väčšinou perihilóznou, len asi 5-10% prípadov sú striktne intrahepatálne (Yang and Zhang 2023). Makroskopicky ho rozdeľujeme

na tumory vytvárajúce nádorové hmoty (mass forming), ktoré spolu s periduktálne infiltrujúcim typom (sclerosing) tvoria väčšinu prípadov. Vzácný intraduktálny tumor (papillary) je spájaný s nižším malígnym potenciálom a lepšou prognózou (Mantripragada and Chawla 2022). Na rozdiel od perihilárneho a extrahepatálneho cholangiocarcinómu pacienti s intrahepatálnym cholangiocarcinómom často nemajú príznaky v počiatočných štádiách, ktoré sa zvyčajne prejavia až v pokročilých alebo metastatických štádiách. Tie však nespĺňajú indikačné kritériá na chirurgickú resekciu, čo vedie k výrazne negatívnej prognóze s mediánom celkového prežívania len osem mesiacov, či päťročným celkovým prežívaním okolo 9 % pacientov (Yao, Jabbour et al. 2016).

Ako už bolo vyššie spomenuté, cholangiocelulárny karcinóm je druhý najčastejší malígnym primárny tumor pečene. Podľa odhadovanej incidencie za rok 2018 v štatistike uverejňovanej Európskou komisiou bolo Slovensko na prvom mieste aj u mužov, aj u žien (Makovník and Májek 2020). Epidemiologické štúdie, skúmajúce trendy v mortalite, často prichádzajú s rozporuplnými údajmi, pretože cholangiocarcinóm a nádory žlčníka majú rozdielny kód podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb (ICD, International Classification of Diseases). V klinickej praxi preto môže byť kódovanie nepresné (Koller and Baráková).

Americká štúdia zistila po roku 2013 zaujímavý pokles mortality na cholangiocarcinóm až o 25 % (Gad, Saad et al. 2020), čo korešponduje s prudkým vzostupom úmrtnosti na cholangiocarcinóm na Slovensku v rovnakom časovom období (<75 rokov, muži o 5,2 % /rok, ženy 11,4 % /rok) (Makovník and Májek 2020). Podľa autorov uvedený pokles odráža nedostatky v adekvátnom manažmente týchto nádorov, ktorý by sa mal realizovať na expertných pracoviskách intervenčnej endoskopie a biliárno-pankreatickej chirurgie, ktorých je však na Slovensku nedostatok.

Klinicko-patologické znaky

Intrahepatálny cholangiocarcinóm je epiteliálna malignita pečene, ktorá vzniká z buniek v intercelulárnych kanálikoch a žľových kanálikoch druhého rádu (t.j. interlobulárnych a lobulárnych žľovodoch). Incidencia tohto ochorenia celosvetovo narastá, čo podčiarkuje potrebu zlepšiť súčasné diagnostické možnosti (Gregušová, Mayer et al. 2024).

Histologické a epidemiologické znaky sa medzi jednotlivými podtypmi cholangiocarcinómov líšia. V závislosti od

onkologického inzultu, prítomnosti samotnej primárnej choroby pečene, boli identifikované bunky hepatocytov, ako aj bunky cholangiocytov ako potenciálne zdroje možného rozvoja intrahepatálneho cholangiocarcinómu (Moieni, Haber et al. 2021).

Makroskopicky sa intrahepatálny cholangiocarcinóm kategorizuje do štyroch podtypov: masu formujúci (MF), periduktálne infiltrujúci (PI, infiltrujúci pozdĺž žľovodu), masu formujúci a pečeň infiltrujúci (MF+PI, t. j. infiltrujúci pozdĺž žľovodu so súčasnou inváziou do susedného pečenevého parenchýmu a tvorbou nádorovej masy) a intraduktálny papilárny tumor.

Obrázok 1: Podtypy intrahepatálneho cholangiocarcinómu (vytvorené v programe Biorender)

Podľa piatej histologickej klasifikácie WHO zahŕňa intrahepatálny cholangiocarcinóm dva odlišné podtypy: veľkoduktálny typ a maloduktálny typ, pričom oba vykazujú odlišné klinicko-patologické znaky a profily mutácií. Kliniky sa intrahepatálny cholangiocarcinóm veľkoduktálneho typu (large duct type iCCC) vyskytuje pri chronickej cholangitíde, ktorá je spôsobená najmä primárnou sklerotizujúcou cholangitídou (PSC), hepatolitíázou, parazitárnymi infekciami atď., zatiaľ čo intrahepatálny cholangiocarcinóm maloduktálneho typu (small duct type iCCC) sa častejšie spája s nebiliárnymi chronickými ochoreniami pečene, ako sú vírusové hepatitídy či metabolický syndróm. Agresívnejšie patologické znaky, ako aj lymfatická a/alebo perivazálna či perineurálna invázia, sú spojené s intrahepatálnym cholangiocarcinómom veľkoduktálneho typu (large duct type iCCC) (Gregušová, Mayer et al. 2024).

Diagnostika intrahepatálneho cholangiocarcinómu

Podľa „Pathology outlines“ klinicko-patologická diagnóza koreluje rádiologické, laboratórne a chirurgické nálezy (Vazzano and Chen 2024). Tieto nálezy majú byť doplnené o posúdenie rizika onkologickými ochoreniami

hrubého čreva a skriningovú históriu, BMI index, históriu príjmu alkoholu, cestovnú anamnézu, rizika vírusovej a autoimunitnej hepatitídy a príslušné vyšetrenia infekčnej serológie. Taktiež je dôležité posúdiť riziká hemochromatózy, Wilsonovej choroby a vystavenia hepatotoxínom (Vazzano and Chen 2024). Podľa kódovacieho systému medzinárodnej klasifikácie chorôb (ICD, International Classification of Diseases) sa intrahepatálny karcinóm radí ku kódu ICD-10: C22.1 (intrahepatic bile duct carcinoma).

Zobrazovacie metódy, vrátane ultrasonografie (USG), počítačovej tomografie (CT) a magnetickej rezonancie (MRI), sú nevyhnutné nástroje na diagnostiku intrahepatálneho cholangiokarcinómu, určenie štádia ochorenia, sledovanie progresie a na hodnotenie účinnosti liečby (Banales, Marin et al. 2020). Diagnostická presnosť týchto zobrazovacích techník je ovplyvnená anatomickou lokalizáciou a rastovými vzormi intrahepatálneho cholangiokarcinómu. CT sa považuje za štandardnú zobrazovaciu techniku pre predoperačné hodnotenie intrahepatálneho cholangiokarcinómu, pretože dokáže dôkladne posúdiť primárny nádor, jeho vzťah k susedným štruktúram a jeho rozšírenie do hrudnej a brušnej oblasti (Joo, Lee et al. 2018). Presnosť MRI je v porovnaní s CT rovnaká, pokiaľ ide o diagnostiku a určenie štádia intrahepatálneho cholangiokarcinómu (Choi and Thung 2024). USG je najdostupnejšou zobrazovacou metódou, ktorá rýchlo a bezpečne zistí prítomnosť hypo/hyperechogénnej solídnej ložiskovej infiltrácie v pečeni, s dilatáciou intrahepatálnych žľčových ciest v jej periférnej časti. Vzhľad sa líši podľa odlišného rastového vzoru samotného nádoru. Je možné využiť i kontrastnú látku, ktorá pomôže pri vizualizácii periférnych nepravidelností a heterogénnych centrálnych častí so zníženou intenzitou zobrazenia kontrastnej látky (Gregušová, Mayer et al. 2024).

Zlatým štandardom diagnostiky intrahepatálneho cholangiokarcinómu je i napriek vyvinutým diagnostickým zobrazovacím prístupom biopsia nádorového tkaniva, čiže histologické vyšetrenie. Obzvlášť sa týka pacientov s potenciálne kompletne resekovateľným nádorom. Bioptické vzorky sa môžu odberať perkutánne alebo endoskopicky, ak sa pri vyšetrení zobrazovacími metódami zistia suspektné lézie (Kodali, Connor et al. 2024). Vyšetrenie biopotovanej vzorky slúži pre potvrdenie diagnózy, stanovenie podtypu a v neposlednom rade molekulárnu analýzu, ktorá v súčasnosti už nepredstavuje novinku, ale má byť súčasťou štandardných vyšetrení niektorých typov ná-

dorov (Gregušová, Mayer et al. 2024). V prvom prípade je potrebné intrahepatálny cholangiokarcinóm odlišiť od iných primárnych nádorov pečene (hepatocelulárny karcinóm, kombinovaný hepatocelulárny-cholangiokarcinóm) a od pečeneňových metastatických lézií (2023). V prípade zistenia metastáz adenokarcinómu je potrebné vylúčiť skrytý primárny nádor.

Štandardné imunohistochemické farbenia zahrňujú rozličné markery, potrebné na určenie nádoru (Tabuľka 1).

Tabuľka 1: Štandardné imunohistochemické farbenia, využívané pri diagnostike intrahepatálneho cholangiokarcinómu.

Pozitívne farbenie	Negatívne farbenie
CK7 (~90%)	CK20
CK19 (80 - 90%)	TTF1
CK17	napsin A
CAM 5.2	ER
MOC31	
EMA	
monoklonálny CEA	
polyklonálny CEA (difúzny cytoplazmatický vzor)	
pVHL	
claudin4	
albumin RNA ISH (~80%)	
glypican 3	

Okrem štandardných typov pozitívneho a negatívneho farbenia sa môže vyskytnúť. Občasne je na periférii pozitívna i na HepPar1 (Vazzano and Chen 2024). Albumin RNA ISH (~80%) nediferencuje intrahepatálny cholangiokarcinóm od hepatocelulárneho karcinómu (Guedj 2022). Dokázaná bola ER negatívita (Vyas and Jain 2018), avšak progesterónový receptor (PR) môže byť pozitívny (31%) (Vazzano and Chen 2024).

GATA3 je zriedkavo pozitívne farbenie (3%), viditeľné v slabo diferencovanom intrahepatálnom cholangiokarcinóme (Agostini-Vulaj, Bratton et al. 2020).

Molekulárno-genetický pokrok sa preniesol do medicínskej praxe s prenikaním do takmer všetkých medicínskych špecializácií. V diagnostike intrahepatálneho cholangiokarcinómu sa najčastejšie využíva molekulárna a cytogenetická detekcia nasledujúcich mutácií: mutácia KRAS (22%), BRAF (7%), EGFR (2%), IDH1 / IDH2 (14%), MET, aktivácia dráhy mTOR, overexpresia cyklínu D1, overexpresia p21, mutácie inaktivujúce DPC4 / SMAD4 (13 - 15%) a TP53 (15%) (Labib, Goodchild et al. 2019). Ďalej sa hodnotia prírastky na chromozómoch 1q, 5p, 7p, 8q, 17q

a 20q; a straty na chromozómoch 1p, 4q, 8p, 9p, 17p a 18q (Labib, Goodchild et al. 2019).

Získanie vzorky tkaniva na biopsiu je sprevádzané rizikom nádorového rozsevu, či krvácania (vysoká invazivita odberu) a môže byť komplikované neprístupnosťou miesta odberu alebo nedostatočnou reprezentatívnosťou vzorky. Preto sa v poslednom období v literatúre objavujú možnosti biopsie z tekutých vzoriek, ako sú sliny, krv či moč, ktoré sa vyznačujú vysokou výpovednou hodnotou a súčasne minimálnou invazívnosťou odberu (Gregušová, Mayer et al. 2024).

Diagnostika intrahepatálneho cholangiocarcinómu je v súčasnosti založená na zobrazovacích metódach a doplnená o zlatý štandard – bioptické vyšetrenie. Najnovšie trendy potvrdzujú potrebu molekulárnych a cytogenetických metód, ktoré by mohli predstavovať aj sľubné stratégie na individuálny prístup v liečbe.

LITERATÚRA

1. **Agostini-Vulaj, D., L. E. Bratton, R. F. Dunne, J. M. M. Cates, Z. Zhou, J. J. Findeis-Hosey, Q. Yang, M. K. Ramesh and R. S. Gonzalez (2020).** "Incidence and Significance of GATA3 Positivity in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma and Cholangiocarcinoma." *Appl Immunohistochem Mol Morphol* 28(6): 460-463.
2. **Asafo-Agyei, K. and H. Samant (2023).** "Hepatocellular Carcinoma.[Updated 2023 Feb 12]." *StatPearls*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing.
3. **Banales, J. M., J. J. G. Marin, A. Lamarca, P. M. Rodrigues, S. A. Khan, L. R. Roberts, V. Cardinale, G. Carpino, J. B. Andersen, C. Braconi, D. F. Calvisi, M. J. Perugorria, L. Fabris, L. Boulter, R. I. R. Macias, E. Gaudio, D. Alvaro, S. A. Gradilone, M. Strazzabosco, M. Marzioni, C. Coulouarn, L. Fouassier, C. Raggi, P. Invernizzi, J. C. Mertens, A. Moncsek, S. I. Ilyas, J. Heimbach, B. G. Koerkamp, J. Bruix, A. Forner, J. Bridgewater, J. W. Valle and G. J. Gores (2020).** "Cholangiocarcinoma 2020: the next horizon in mechanisms and management." *Nat Rev Gastroenterol Hepatol* 17(9): 557-588.
4. **EASL-ILCA (2023).** "EASL-ILCA Clinical Practice Guidelines on the management of intrahepatic cholangiocarcinoma." *J Hepatol* 79(1): 181-208.
5. **Gad, M. M., A. M. Saad, M. Faisaluddin, M. A. Gaman, I. A. Ruhban, K. A. Jazieh, M. J. Al-Husseini, C. R. Simons-Linares, M. B. Sonbol and B. N. Estfan (2020).** "Epidemiology of Cholangiocarcinoma; United States Incidence and Mortality Trends." *Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology* 44(6): 885-893.
6. **Gregušová, A., A. Mayer, M. Gergel, P. Mikula and M. Žigrai (2024).** "Aktuálny prehľad diagnostiky intrahepatálneho cholangiocarcinómu." *Lek Obz* 73(2): 47-53.
7. **Guedj, N. (2022).** "Pathology of Cholangiocarcinomas." *Curr Oncol* 30(1): 370-380.
8. **Choi, J. H. and S. N. Thung (2024).** "Recent Advances in Pathology of Intrahepatic Cholangiocarcinoma." *Cancers (Basel)* 16(8).
9. **Joo, I., J. M. Lee and J. H. Yoon (2018).** "Imaging Diagnosis of Intrahepatic and Perihilar Cholangiocarcinoma: Recent Advances and Challenges." *Radiology* 288(1): 7-13.
10. **Kang, M. J., J. Lim, S. S. Han, H. M. Park, S. W. Kim, W. J. Lee, S. M. Woo, T. H. Kim, Y. J. Won and S. J. Park (2022).** "Distinct prognosis of biliary tract cancer according to tumor location, stage, and treatment: a population-based study." *Sci Rep* 12(1): 10206.
11. **Kodali, S., A. A. Connor, E. W. Brombosz and R. M. Ghobrial (2024).** "Update on the Screening, Diagnosis, and Management of Cholangiocarcinoma." *Gastroenterol Hepatol (N Y)* 20(3): 151-158.
12. **Koller, T. and A. Baráková (2020).** "Trendy v predčasných úmrtiach na zhubné nádory tráviacej sústavy na Slovensku v rokoch 2011–2020: 8 dia gnóz počas 10 rokov."
13. **Labib, P. L., G. Goodchild and S. P. Pereira (2019).** "Molecular Pathogenesis of Cholangiocarcinoma." *BMC Cancer* 19(1): 185.
14. **Makovník, P. and J. Májek (2020).** "Cholangiocelulárny karcinóm, epidemiológia a patogenéza." *Gastroenterol. prax* 19(2): 66-69.
15. **Mantripragada, S. and A. Chawla (2022).** "Cholangiocarcinoma – Part 2, Tumoral and Nontumoral Mimics and Imaging Features Helpful in Differentiation." *Current Problems in Diagnostic Radiology* 51(3): 362-374.
16. **Moeini, A., P. K. Haber and D. Sia (2021).** "Cell of origin in biliary tract cancers and clinical implications." *JHEP Reports* 3(2): 100226.
17. **Vazzano, J. and W. Chen. (2024).** "Intrahepatic cholangiocarcinoma (small and large duct types)." Retrieved 21/01, 2025, from <https://www.pathologyoutlines.com/topic/livertumorcholangiocarcinoma.html>.
18. **Vyas, M. and D. Jain (2018).** "A practical diagnostic approach to hepatic masses." *Indian J Pathol Microbiol* 61(1): 2-17.
19. **Wang, Y., Y. Alsaraf, S. S. Bandaru, S. Lyons, L. Reap, T. Ngo, Z. Yu and Q. Yu (2024).** "Epidemiology, survival and new treatment modalities for intrahepatic cholangiocarcinoma." *Journal of Gastrointestinal Oncology* 15(4): 1777-1788.

20. Yang, Y. and X. Zhang (2023). "An overview of extrahepatic cholangiocarcinoma: from here to where?" *Front Oncol* 13: 1171098.

21. Yao, K. J., S. Jabbour, N. Parekh, Y. Lin and R. A. Moss (2016). "Increasing mortality in the United States from cholangiocarcinoma: an analysis of the National Center for Health Statistics Database." *BMC Gastroenterol* 16(1): 117.